

ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМ ПРИРОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Насуллаева Сарвиноз Комилжон кызы

Навоийский государственный университет, студентка 3 группы «Э»,
специальности «Изобразительное искусство и инженерная графика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672634>

Аннотация: В статье анализируются научные, методические и педагогические основы преподавания тем природы и охраны окружающей среды в изобразительном художественном образовании. Широко освещаются возможности формирования экологического сознания, эстетического чувства и социальной ответственности учащихся посредством использования на уроках природной тематики. В статье раскрывается роль практических методов, межпредметной интеграции и изобразительных средств выражения.

Ключевые слова: изобразительное искусство, природа, окружающая среда, экологическое образование, эстетическое чувство, педагогический метод, интеграция.

В глобальном масштабе такие вопросы, как переосмысление отношения к окружающей среде и обеспечение экологической устойчивости, не стоят на повестке дня. Узбекистан также активно участвует в этом процессе. В частности, формирование экологического сознания в школьном образовании стало одним из важнейших приоритетов. Изобразительное искусство является уникальным инструментом в этом процессе. Поскольку оно позволяет выразить природу в человеческом мышлении в наглядном, эмоциональном, символическом и культурном плане.

Художественное изображение на уроках таких тем, как природные ландшафты, живая и неживая природа, времена года, экологические проблемы, служит воспитанию учащихся не только как творческих личностей, но и как ответственных граждан. Поэтому углубленное методическое изучение данной темы и ее реализация на практике имеют актуальное значение.

Целью нашего исследования является определение научно-методических основ эффективного преподавания тем природы и охраны окружающей среды на уроках изобразительного искусства и разработка рекомендаций по обогащению образовательного процесса в этом направлении.

Исходя из поставленной цели, мы поставили следующие задачи:

- проанализировать теоретические и педагогические основы темы;
- изучить методы и формы, используемые в обучении;
- показать методы развития творческого и экологического мышления учащихся; – показать возможности обеспечения межпредметных связей на уроках;

На основе анализа в исследовании появляется возможность рассматривать изобразительное искусство не только как художественное выражение, но и как важное средство экологического образования. В научном плане статья базируется на взглядах из области педагогической науки, экологии, искусствоведения и психологии. Практически она служит методическим руководством для учителей – служит основой для планирования уроков, создания творческих заданий и подготовки интегрированных уроков.

Экологическое образование направлено на формирование у человека отношения к природе в духовно-нравственном и практическом плане. В педагогике это направление направлено на усиление чувства ответственности во взаимодействии природы и человека. Экологическое образование через искусство вдохновляет личность посредством визуального, эмоционального и художественного воздействия. В этом случае возможно вызвать мысли об экологических проблемах посредством визуальных средств выражения – композиции, цвета, формы, ритма и динамических элементов.

Важную роль в освещении темы природы играют пейзаж, натюрморт и анимационная живопись. Смена времен года, цветов, деревьев, гор, воды и их состояния оказывают визуальное и эмоциональное воздействие на учащихся. Симметрия, фактура, органические формы в природе развивают композиционное мышление у детей.

Экологические проблемы также могут быть изображены в художественном стиле. Например:

- «Река, пострадавшая от пластика»,
- «Тишина вырубленного леса»,
- «Жизнь в условиях загрязненного воздуха», рисуя на такие темы, ученик мыслит в активной позиции.

Вот некоторые из наиболее эффективных методов и форм обучения по этим предметам:

- ✓ пленэр (творческий урок на открытом воздухе): - рисование на природе, прочувствование этой среды;
- ✓ метод сравнения: - две разные композиции, сравнивающие чистую и грязную среду;
- ✓ создание фантастических образов: - представление природы будущего;
- ✓ работа с коллажем и медиа: - визуализация экологических тем в газетах и журналах.

Непосредственное преподавание этих тем также имеет большой потенциал для междисциплинарной интеграции.

В частности, преподавание экологических тем не только через изобразительное искусство, но и связывая их с биологией, географией и литературой - формирует в сознании учащихся целостную систему знаний.

Например:

Биология: - строение растений, экосистемы;

География: - природные зоны и климат;

Литература: - рисование по мотивам стихотворений о природе (А. Навои, Гафур Гулом);

Информатика: - цифровое рисование и анимация.

Следует обратить особое внимание на то, что здесь также имеются большие возможности для эффективной реализации эстетического и нравственного воспитания.

Например, сохранение природы - это не только дело ума, но и дело сердца. Выражение природы через картины развивает эстетическое чувство ученика. Это прививает общечеловеческие ценности, такие как любовь, ответственность и гуманность. Ребенок также воспитывается с чувством полезности для окружающего его общества.

В заключение следует сказать, что изобразительное искусство является одной из дисциплин, способных найти путь в сердце ребенка, обогатить духовно-нравственный мир. Именно через изобразительное искусство можно сформировать чувство выражения природы, понимание необходимости ее сохранения, равнодушия к экологическим проблемам. Проведение экологического образования в школах в этом направлении не только необходимо, но и эффективно.

Наши предложения и рекомендации по теме следующие:

- необходимо выделить в школьной программе отдельный блок для экологической тематики;

- необходимо регулярно организовывать уроки (пленэры) на лоне природы;
- необходимо увеличить творческие групповые работы на основе комплексных проектов;
- необходимо обеспечить участие учащихся в экоинсталляциях и арт-проектах из отходов;
- необходимо подготовить специальные методические пособия и рабочие тетради.

Список использованной литературы:

1. Программы учебных программ Министерства народного образования Республики Узбекистан, 2022 г.
2. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
3. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В10. – С. 192-198.
4. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
5. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
6. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
7. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
8. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
9. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.

10. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
11. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
12. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
13. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197
14. Xamidova G.X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH VA METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 34-44.